

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Халкузиева Дилноза Баходировна

докторант Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294474>

***Аннотация.** Данная статья посвящена проблемам в направлении совершенствования системы формирования и развития творческой активности будущих педагогов посредством лично-ориентированного образования, а также в целях достижения эффективности в направлении развития и совершенствования творческой активности будущих педагогов по содержанию и сути ДОО, а также в целях создать необходимые условия для проявления творческого, умственного и интеллектуального потенциала субъектов педагогических процессов.*

***Ключевые слова:** инновационное образование, педагогическая технология, специалист, лично-ориентированное образование, методика.*

***Abstract.** This article is devoted to problems in the direction of improving the system of shaping and developing the creative activity of future teachers through person-oriented education, and in order to achieve efficiency in the direction of developing and improving the creative activity of future teachers of MTT content and essence, as well as the need to create necessary conditions for the manifestation of the creative, mental and intellectual potential of the subjects of pedagogical processes.*

***Keywords:** innovative education, pedagogical technology, specialist, person-oriented education, method.*

Введение.

В мировой практике анализ исследований формирования и развития творческой деятельности будущих воспитателей посредством лично - ориентированного обучения показывает, что в демократическом обществе формирование и развитие творческой деятельности будущих воспитателей не происходит стихийно, данный процесс формируется и структурируется в результате систематически целенаправленной педагогической деятельности. Он также характеризуется тем, что дисбаланс между современными требованиями к формированию и развитию творческой деятельности будущих воспитателей и их знаниями, умениями и навыками, компетенциями существующей творческой деятельности приводит к несоответствию потребностям развития общества.

Анализ литературы и методы. В литературе существуют различные подходы к значению и содержанию понятия "творчество". В частности, можно сказать «креативность», «творческая деятельность», «творческое мышление», «творческий подход», «творческие качества». С точки зрения американского психолога Э. Р. Торренса, «творчество — это способность человека быть нестандартным, творческим, творческое мышление, чувствительность человека к проблемам и владение решениями, чтобы найти свой путь, способность гибко мыслить и выдвигать новые идеи; чувствительность к неудобствам существующих знаний».

Такие авторы, как Д.Б. Богоявленская, Ф. Уильямс, Э. Р. Ильин, А. М. Матюшкин, А.В. Петровский, А.В. Хуторская, особо подчеркивают, что творчество — это способность (свойство, качество) личности. Также, они утверждают, что под творчеством

понимаются определенные психические и личностные характеристики, такие как способность принимать новые решения и нестандартное мышление.

Процесс обучения будущих воспитателей напрямую связан с активностью творческой деятельности личности. Одной из важнейших задач современного обучения в высшей школе является создание благоприятных условий для повышения осведомленности будущих педагогов о своей профессии. Творческая деятельность — это творческий процесс, требующий длительной подготовки, эрудиции, профессиональных способностей. Творческая деятельность означает, что она является основой долгой деятельности человека, источником всех материальных и духовных благ.

Успешной творческой деятельностью человека является его отбор важной и необходимой информации. Также основными факторами, побуждающими к генерации творческих мыслей и гипотез, являются потребности. Это выражается в том, что качество потребности определяется неразрывным вооружением знаниями и умениями и содержанием гипотез. Неконтролируемая сознанием интуиция всегда считается связанной с потребностью. Человеку без нужды, выражающему познание, очень трудно получить цель для продуктивной творческой деятельности. Только когда он удовлетворяет соответствующую потребность, его интуиция генерирует идеи и гипотезы. Прогрессивные взгляды на формирование и развитие творческой деятельности личности также нашло отражение в научных работах А. Маслоу, Ж. Гильфорда и других ученых.

Результаты и обсуждение. Существуют такие виды личностно-ориентированного обучения, как проблемное обучение, модульное обучение, программное обучение, развивающее обучение, игровые технологии, интерактивное обучение, совместное обучение, дифференцированное обучение, индивидуальное обучение, дистанционное обучение, самостоятельное обучение и инновационное обучение, широкое использование которых в образовательном процессе позволяет обеспечить качество образования и структурировать творческую деятельность будущих педагогов. В авторитарной технике воспитатель выступает в качестве единственного субъекта, в то время как воспитанники выступают только в качестве «объекта». При этом теряется инициатива и самостоятельность воспитанников, обучение проводится в обязательном порядке. Традиционное обучение в основном направлено на приобретение знаний, умений и навыков и не предполагает развития личности.

Традиционное обучение имеет следующие особенности: представлено педагогикой насилия, объяснительно-наглядным методом обучения, массовым обучением.

В традиционном обучении авторитаризм проявляется в следующем виде: воспитанник — это еще не до конца сформировавшаяся личность, ему необходимо лишь выполнять, а воспитатель — это капитан, проявляющий себя как судья, единоличная инициативная личность. А в личностно-ориентированном образовании личность воспитанника ставится в центр педагогического процесса, создаются благоприятные условия и возможности для его развития и реализации природных возможностей

Новый взгляд на личность будет состоять из таких как:

- в педагогическом процессе человек является субъектом, а не объектом;
- каждый ученик-обладатель способностей, а многие-талантов;
- высокие эстетические ценности (щедрость, любовь, трудолюбие, совесть и др.) рассматриваются как приоритетные качества личности.

Демократизация отношений включает:

- уравнивание прав будущего воспитателя и педагога;
- право на свободный выбор будущего воспитателя;
- право не совершать ошибок;

- право иметь собственную точку зрения;
- взаимоотношения педагога и будущих воспитателей Зили;
- не запрещать его таланты и способности;
- совместное управление, а не контроль;
- убеждение, а не принуждение;
- организация, а не приказ;
- допускать свободный выбор, а не ограничивать.

Основным содержанием новых отношений является отказ от педагогики насилия, которая в нынешних условиях не дает эффективных результатов и считается бесчеловечной. Проблема находит свое выражение не в абсолютизации этого принципа, а в определении его рациональных критериев. В общем, насилие в процессе воспитания невозможно, но наказание унижает, угнетает, тормозит развитие человека, формирует в нем такие негативные черты, как замкнутость, ленивость, безответственность, агрессия, нервозность.

Современная новая трактовка творческого подхода к формированию личности будущего воспитателя будет заключаться в следующем;

- новаторская ориентация личности будущего воспитателя на творческие поиски;
- поиск и развитие творческих качеств личности;
- составление индивидуальных программ развития личности.

В личностном подходе в первую очередь важны:

- видеть в образе каждого будущего воспитателя уникальную личность, уважать ее, понимать, принимать, доверять.
- привнесение в будущего воспитателя веры в то, что все ученики талантливы;
- создавать ситуации, способствующие, поддерживающие, доброжелательные отношения к человеку, то есть приносящие удовлетворение и радость от его творческой деятельности;
- не допускать прямого принуждения, не подчеркивать отсталость и другие недостатки, не трогать его эго;
- в педагогическом процессе, как создание и содействие будущим воспитателям в реализации их способностей.

ВЫВОД. Вместо вывода можно сказать-содержание деятельности, направленной на развитие творческих способностей у будущих воспитателей, отражено в:

- содержание деятельности, направленное на восприятие педагогом личности будущего воспитателя как ценности;
- целенаправленное развитие творчества, то есть особое внимание уделяется проектированию, планированию и выбору творческих элементов в творческом процессе;
- в процессе данной деятельности формируется опыт, ориентированный на творческую деятельность.

Следующие факторы становятся важными для развития творческих способностей будущих педагогов. То есть: изучение и анализ методов формирования и развития творчества; создание благоприятных условий для формирования и развития творческой деятельности; развитие мотивации к формированию и развитию творческой деятельности в процессе обучения; контроль за формированием и развитием творческой деятельности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 сентября 2017 года № ПП-3305 "Об организации деятельности Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан"

2. “Государственные требования” Республики Узбекистан к детям раннего и дошкольного возраста. 3 июля 2018 г., Регистрационный номер 3032.
3. Государственная образовательная программа "Илк кадам (Первый шаг)" утверждена и опубликована постановлением коллегии Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан № 4 от 7 июля 2018 года.
1. Султонова Н. А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ К СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В СЕМЬЕ// SCIENTIFIC PROGRESS 1 (6), 631-635
2. GM Nazirova. [CONTENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PEDAGOGUES-EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS](#)/ International Academic Research Journal Impact Factor 7 (1), 6
3. NG Malikovna, MM Nurmatovna, [Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education](#), ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact.
4. SN Anvarovna, H Mertol, [Comparative Analysis of the Education Systems of Uzbekistan and Turkey: Generalization of the Study Experience](#) // American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993)2024
5. Nurkhon Sultonova, [Development Centers of Preschool Organizations and Children's Play Activities](#)/American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769) 2023/10/25 p428-431